

Menumbuhkan Kesadaran Zakat dan Wakaf di Kalangan Mahasiswa: Dari Tahu Menjadi Mau

Mochammad Anwar Zam-zammi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: anwarzamzhammi@gmail.com

Kata Kunci:

Kesadaran Zakat, Kesadaran Wakaf, Filantropi Islam, Literasi Ekonomi Syariah, Mahasiswa

Keywords:

Zakat Awareness, Waqf Awareness, Islamic Philanthropy, Sharia Economic Literacy, University Students

ABSTRAK

Kesadaran zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus umat masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi menumbuhkan kesadaran zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa dari tahap “tahu” (pengetahuan) menjadi “mau” (kemauan berpartisipasi aktif). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis mendalam terhadap buku referensi, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga zakat, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara pengetahuan teoritis dengan perilaku nyata mahasiswa akibat pendekatan pembelajaran yang dominan teoritis, minimnya kampanye kreatif berbasis digital, pengaruh lingkungan konsumtif, serta kurangnya keteladanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi holistik dan terintegrasi yang meliputi penguatan kurikulum berbasis praktik, pemanfaatan teknologi digital, penciptaan pengalaman langsung, pembinaan karakter melalui keteladanan, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga zakat dan wakaf eksternal. Implementasi strategi tersebut secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam filantropi Islam sehingga berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

ABSTRACT

Awareness of zakat and waqf among university students as the next generation remains relatively low. This study aims to analyze strategies for cultivating zakat and waqf awareness among students, transforming from the “knowing” stage to the “willing” stage of active participation. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach through in-depth analysis of reference books, scientific journals, official zakat institution reports, and relevant previous studies. The results show that there is a significant gap between theoretical knowledge and actual student behavior due to predominantly theoretical learning approaches, lack of creative digital-based campaigns, consumptive environmental influences, and lack of role models. Therefore, holistic and integrated strategies are needed, including strengthening practice-based curriculum, utilization of digital technology, creation of direct experiences, character building through role modeling, and strengthening collaboration with external zakat and waqf institutions. The sustainable implementation of these strategies is expected to enhance students’ awareness and participation in Islamic philanthropy, thereby having a positive impact on community economic empowerment.

Pendahuluan

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat (Zakariah et al., 2024). Zakat sebagai rukun Islam ketiga berfungsi tidak hanya sebagai ibadah vertikal yang membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik (Khatimah et

al., 2025). Sementara itu, wakaf berperan sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh Masyarakat (Shaikh, 2026). Kedua instrumen ini menjadi bagian integral dari filantropi Islam yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan keterbelakangan pendidikan serta kesehatan umat.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Potensi wakaf juga terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya inovasi pengelolaan wakaf produktif (Putri Handayani et al., 2024). Namun, realisasi penghimpunan dan partisipasi masyarakat terhadap kedua instrumen tersebut masih jauh dari harapan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim, khususnya di kalangan generasi muda (Djalaluddin, et. al., 2025).

Mahasiswa sebagai generasi muda terdidik dan agen perubahan memiliki peran strategis dalam pengembangan zakat dan wakaf di masa depan. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif sebagai muzakki, wakif, amil atau pengelola lembaga zakat dan wakaf. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap zakat dan wakaf masih berada di tingkat pengetahuan kognitif semata (tahu), belum mencapai tahap sikap dan perilaku nyata (mau) untuk berpartisipasi aktif (Sihabudin & Mukhsin, 2025). Banyak mahasiswa yang mengetahui kewajiban zakat dan manfaat wakaf dari sisi teori, tetapi belum termotivasi untuk menunaikannya atau terlibat dalam program pengelolaan (Rachmawati et al., 2024).

Fenomena rendahnya kesadaran ini juga terjadi di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia (Shahid et al., 2024). Meskipun mata kuliah terkait manajemen zakat dan wakaf telah diajarkan, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pengetahuan teoritis yang diperoleh mahasiswa di kelas dengan praktik nyata di Masyarakat (Nurdin et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya internalisasi nilai zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan holistik.

Kesenjangan antara pengetahuan (“tahu”) dan partisipasi (“mau”) menjadi masalah krusial yang perlu segera diatasi. Tanpa adanya transformasi kesadaran yang holistik, potensi generasi muda Muslim sebagai penerus peradaban Islam dalam bidang filantropi akan sulit terealisasi (Fiqran et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai strategi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa (Malik et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesadaran zakat dan wakaf mahasiswa serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengubah kesadaran dari sekadar pengetahuan menjadi sikap dan perilaku aktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelola perguruan tinggi Islam dalam merancang program pembinaan karakter dan literasi ZISWAF yang lebih efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam serta menganalisis fenomena kesadaran zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa. Penelitian bersifat studi literatur (*library research*) yang mengandalkan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai bahan tertulis, meliputi buku referensi ekonomi syariah, jurnal ilmiah, laporan resmi BAZNAS, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kesadaran zakat dan wakaf. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan pencarian literatur secara sistematis menggunakan kata kunci terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, faktor penghambat, serta strategi yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran zakat dan wakaf dari tahap “tahu” menjadi “mau”. Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber literatur.

Pembahasan

Konsep Kesadaran Zakat dan Wakaf

Kesadaran zakat dan wakaf merupakan pemahaman yang mendalam serta sikap dan perilaku positif terhadap kedua instrumen filantropi Islam tersebut. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sesama muslim agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya umat Islam (Maal et al., 2021). Kesadaran zakat tidak hanya sebatas pengetahuan tentang kewajiban mengeluarkan sebagian harta ketika telah mencapai nisab dan haul, melainkan juga pemahaman akan hikmah dan manfaatnya sebagai instrumen pembersih harta, pembersih jiwa, serta sarana redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial (Zumaro & Afifah, 2025). Zakat pada hakikatnya merupakan manifestasi dari keimanan seorang Muslim yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan (Baihaqi et al., 2024).

Sementara itu, kesadaran wakaf lebih menekankan pada pemahaman tentang sifat keabadian manfaatnya. Wakaf merupakan investasi sosial jangka panjang yang manfaatnya terus mengalir meskipun pemilik harta telah meninggal dunia (Nan, 2024). Melalui wakaf, seorang Muslim dapat terus beramal jariyah bahkan setelah wafat, karena harta yang diwakafkan tetap dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, ibadah, dan pemberdayaan ekonomi umat (Palasenda & Salikurrahman, 2025). Konsep wakaf ini menjadikannya sebagai salah satu instrumen paling strategis dalam membangun peradaban Islam yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kesadaran zakat dan wakaf yang ideal mencakup tiga dimensi sekaligus, yaitu dimensi kognitif (pengetahuan tentang hukum dan manfaat), afektif (sikap dan keyakinan akan pentingnya zakat dan wakaf), serta konatif (perilaku nyata dalam menunaikan dan mengelola keduanya) (Cahyani et al., 2022). Dalam konteks mahasiswa, kesadaran ini dapat dilihat dari tahap awal yaitu “tahu” (memiliki pengetahuan dasar) hingga tahap yang lebih tinggi yaitu “mau” (memiliki kemauan dan

komitmen untuk berpartisipasi aktif sebagai muzakki, wakif, atau pelaku pengelolaan). Transformasi dari “tahu” menuju “mau” menjadi sangat krusial karena mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan memimpin pengelolaan zakat dan wakaf di masa mendatang (Oseva, 2024). Tanpa kesadaran yang kuat, potensi besar generasi muda Muslim dalam menggerakkan filantropi Islam akan sulit terealisasi secara optimal.

Kondisi Kesadaran Zakat dan Wakaf di Kalangan Mahasiswa

Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa kesadaran zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa saat ini masih berada pada tingkat yang rendah. Mayoritas mahasiswa hanya memiliki pengetahuan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan, namun partisipasi praktis mereka dalam menunaikan zakat atau berwakaf masih sangat minim (Rahman & Rifadli D. Kadir, 2022). Banyak di antara mereka mengetahui hukum zakat dan keutamaan wakaf, tetapi belum menjadikannya sebagai bagian dari prioritas pengelolaan keuangan pribadi maupun kontribusi sosial. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pengetahuan kognitif dengan perilaku nyata. Rendahnya partisipasi mahasiswa tercermin dari masih sedikitnya jumlah mahasiswa yang rutin menyalurkan zakat melalui lembaga resmi atau terlibat dalam program wakaf, baik secara individu maupun kolektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa kesadaran filantropi Islam di kalangan generasi muda masih bersifat pasif dan belum menjadi bagian dari gaya hidup (Akmila et al., 2022).

Situasi tersebut semakin diperparah oleh dinamika kehidupan mahasiswa yang penuh dengan tuntutan akademik, aktivitas organisasi, dan gaya hidup urban yang cenderung konsumtif (Latif, 2022). Akibatnya, meskipun telah mendapatkan pendidikan agama yang memadai, internalisasi nilai zakat dan wakaf belum tertanam secara kuat di kalangan mereka. Rendahnya kesadaran ini tidak hanya berdampak pada minimnya kontribusi dana zakat dan wakaf dari kalangan intelektual muda, tetapi juga mengkhawatirkan keberlanjutan kepemimpinan filantropi Islam di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kondisi kesadaran mahasiswa menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka (Latif et al., 2022).

Faktor Penghambat Kesadaran Zakat dan Wakaf Mahasiswa

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa. Pendekatan pembelajaran di perguruan tinggi yang masih cenderung teoritis menyebabkan materi zakat dan wakaf kurang mampu menyentuh aspek afektif dan psikomotorik mahasiswa. Selain itu, minimnya program sosialisasi dan kampanye yang kreatif serta berkelanjutan, terutama yang memanfaatkan platform digital yang digemari generasi muda, membuat nilai zakat dan wakaf kurang menarik dan relevan bagi mereka (Mansur et al., 2025). Pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang semakin materialistis dan konsumtif juga turut menggeser prioritas mahasiswa, sehingga zakat dan wakaf sering kali dianggap sebagai kewajiban sekunder dibandingkan kebutuhan pribadi dan gaya hidup modern.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya teladan dari dosen, senior, dan lingkungan kampus dalam praktik nyata zakat dan wakaf. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa kesulitan menemukan role model yang dapat menginspirasi mereka untuk

berubah dari sekadar mengetahui menjadi mau berpartisipasi aktif (Sevara, 2025). Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain sehingga menciptakan kesenjangan yang cukup lebar antara pengetahuan dan perilaku (*knowledge-behavior gap*) (Yusfiarto, 2020). Tanpa adanya intervensi yang sistematis dan holistik, kesenjangan ini akan sulit diatasi dan berpotensi menghambat pengembangan filantropi Islam di kalangan generasi muda.

Strategi Menumbuhkan Kesadaran Zakat dan Wakaf dari “Tahu” Menjadi “Mau”

Untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku tersebut, diperlukan strategi yang bersifat holistik, integratif, dan multidimensi (Tentiasih & Setiawati, 2025). Pendekatan strategis mencakup penguatan integrasi kurikulum melalui metode pembelajaran yang lebih aplikatif, seperti analisis studi kasus, simulasi penghimpunan zakat, proyek pemberdayaan mustahik, serta optimalisasi teknologi digital berupa kampanye kreatif di media sosial, pengembangan aplikasi zakat berbasis mahasiswa, dan platform wakaf digital yang ramah pengguna. Selain itu, penciptaan pengalaman langsung melalui program magang di lembaga zakat dan wakaf, kegiatan volunteer, serta inisiatif zakat dan wakaf kolektif di tingkat mahasiswa merupakan elemen penting dalam membangun kesadaran afektif dan konatif.

Strategi pendukung lainnya meliputi pembinaan karakter melalui keteladanan dosen dan civitas akademika, pembentukan komunitas atau unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada pengelolaan zakat dan wakaf, serta penguatan sinergi kolaboratif antara perguruan tinggi dengan lembaga eksternal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan nazhir wakaf (Irjayanti, 2025). Dengan implementasi strategi-strategi tersebut secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur, diharapkan dapat terjadi transformasi kesadaran yang signifikan di kalangan mahasiswa, dari sekadar tahap pengetahuan kognitif (“tahu”) menuju tahap kemauan dan komitmen perilaku aktif (“mau”) (Oktavia, 2024). Keberhasilan upaya ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam filantropi Islam, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pengelolaan zakat dan wakaf di masa mendatang.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran zakat dan wakaf di kalangan mahasiswa saat ini masih berada pada tahap pengetahuan kognitif yang pasif (*tahu*), belum mencapai tahap sikap dan perilaku aktif (*mau*). Meskipun mahasiswa sebagai generasi terdidik memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam filantropi Islam, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengetahuan teoritis dengan partisipasi praktis. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang dominan teoritis, minimnya kampanye kreatif, pengaruh lingkungan konsumtif, serta kurangnya keteladanan, sehingga menghambat internalisasi nilai zakat dan wakaf sebagai bagian dari gaya hidup mahasiswa.

Untuk itu, diperlukan upaya transformasi yang holistik dan berkelanjutan melalui integrasi kurikulum berbasis praktik, pemanfaatan teknologi digital, penciptaan pengalaman langsung, pembinaan karakter berbasis keteladanan, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga zakat dan wakaf eksternal. Perguruan tinggi Islam

diharapkan dapat mengimplementasikan strategi-strategi tersebut secara sistematis agar kesadaran zakat dan wakaf mahasiswa dapat meningkat secara signifikan. Keberhasilan upaya ini tidak hanya akan memperkuat partisipasi generasi muda dalam filantropi Islam, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi keberlanjutan dan profesionalisme pengelolaan zakat serta wakaf di Indonesia pada masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Akmila, F., Rosmana Sandy, & Indriyani, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Filantropi Mahasiswa melalui Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah. *Islamic Economics and Finance Journal*, 1(1), 54–72. <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.10>
- Baihaqi, I., Islam, U., Profesor, N., Haji, K., & Zuhri, S. (2024). *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* ISSN : 2579-6208 (Online) Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. 12(December), 171–182.
- Cahyani, U. E., Sari, D. P., & Afandi, A. (2022). Determinant of Behavioral Intention to Use Digital Zakat Payment : The Moderating Role of Knowledge of Zakat. 9(1), 1–16.
- Djalaluddin, A., Hasibuan, L., & Hadiri, Y. F. (2025). An Evaluation of Zakat Distribution Alignment with Maqashid al-Shariah: A Case Study of BAZNAS Malang City. 3, 139–155.
- Fiqran, M., Bakri, A. N., & Abdulrahman, A. J. A. (2024). Motivation for Waqf in Millennials and Generation Z : Highlighting Religiosity , Literacy and Accessibility. 9(2), 309–332.
- Irfayanti, W. P. (2025). Building the Character of MAN Sorong Students Through the Habit of Zakat Fitrah in the Month of Ramadan. 2(3), 263–272.
- Jenidar Oseva, M. S. N. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 6(5), 3358–3377. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.674>
- Khatimah, H., Alim, A., Musa, S., Muhammad, J., Cendekia, I. M., & Khaldun, U. I. (2025). The Concept Of Zakat In The Qur ' an As Wealth Redistribution And Motivation For Building Social Welfare. 7(1), 123–152. <https://doi.org/10.21638/spbu28.2022.204.7>
- Latif, A. (2022). FACTORS AFFECTING GENERATIONAL MILLENNIALS ' DESIRE TO SPEND MONEY ON Rusyda Afifah Ahmad Meichio Lesmana University of Darussalam Gontor , Ponorogo Fikriyyatun Nabila University of Darussalam Gontor , Ponorogo. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.4439>
- Latif, A., Lesmana, M., Ahmad, R. A., & Julian, A. (2022). STUDENT CONTRIBUTIONS IN WAQF ARE REVIEWED THROUGH FACTORS OF RELIGIOSITY , KNOWLEDGE , AND FINANCIAL ATTITUDES. 5(2).
- Maal, B., Tamwil, W. A. T., Mandiri, B. M. T., Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di. 2(1), 53–64.
- Malik, A., Alrasyid, H., Kamaruddin, M. M., & Info, A. (2024). Student compliance in paying zakat : Do zakat literacy and awareness matter ? 6(1), 63–73.
- Mansur, M., Ismail, D., Rasyidi, A., Ibrahim, A., & Putra, M. D. (2025). Islamic Philanthropy in the Digital Era : The Role of Media and Culture in Spreading the Teachings of Generosity. 1(1), 74–92.
- Muhamad Sihabudin, Moh. Mukhsin, N. (2025). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 7, 1172–1188. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6061>

